

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРАКТИКИ «КРЕАТИВНОГО» ПОДХОДА

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы особенности практики «креативного» учета в современных условиях бухгалтерской деятельности, исторический аспект вопроса, методические положения «креативного» учета. Изучен инструментарий, при помощи которого субъекты хозяйствования «манипулируют» финансовой отчетностью, в том числе информацией о доходах. Рассмотрены «злоупотребления», относящиеся к категориям модификаций и «креативной» классификации доходов, а также использование финансовой отчетности, вводящей в заблуждение. Путем анализа и систематизации информации, полученной из научной литературы, а также из положений теоретико-методических руководств по «креативному» учету выявлены его отрицательные и положительные характеристики. Доказано, что предотвращение практики применения «креативного» подхода субъектами хозяйствования является фактором совершенствования системы бухгалтерского учета как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне государства в целом. Описаны манипуляции финансово-экономической информацией, составляющие основу практики «креативного» учета, которые подрывают доверие общественности к профессиональной деятельности бухгалтера. Предложены мероприятия по снижению злоупотребления практикой «креативного» учета. Отмечено, что предотвращение применения «креативного» подхода субъектами хозяйствования – это сложный и длительный процесс.

Ключевые слова: бухгалтерия, системы бухгалтерского учета, бухгалтерские операции, «креативный» учет, финансово-экономическая отчетность, профессиональная этика, управление доходами.

**PETRUSHEVSKY YU.L.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Accounting and Audit
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article explores the features of the practice of «creative» accounting in modern accounting conditions, the historical aspect of the issue, the methodological provisions of «creative» accounting. We studied the tools by which business entities «manipulate» financial statements, including information on income. The «abuses» related to the categories of modifications and the «creative» classification of income, as well as the use of misleading financial statements, are considered. By analyzing and systematizing the information obtained from the scientific literature, as well as from the provisions of the theoretical and methodological guidelines for «creative» accounting, its negative and positive characteristics are revealed. It is proved that preventing the practice of applying a «creative» approach by business entities is a factor in improving the accounting system both at the level of an individual enterprise and at the level of the state as a whole. The article describes the manipulations of financial and economic information that form the basis of the practice of «creative» accounting, which undermine public confidence in the professional activities of an accountant. Measures are proposed to prevent the practice of «creative» accounting. It is noted that preventing the practice of applying a «creative» approach by business entities is a complex and lengthy process.

***Keywords:** accounting, accounting systems, accounting operations, «creative» accounting, financial and economic reporting, professional ethics, revenue management*

Актуальность и постановка задачи. В период экономической кризисной ситуации предприятия все больше стремятся представить инвесторам желаемую картину бизнеса, применяя бухгалтерскую практику, которая частично или полностью не соответствует стандартам и принципам бухгалтерского учета. «Креативный» учет не запрещен законом, но является неэтичным, поскольку он не соответствует основной цели финансовой отчетности – представлять честную и объективную картину бизнеса. Возникает необходимость в разработке такой системы бухгалтерского учета, которая бы способствовала деятельности организации, не нарушая при этом основных этических норм; предоставляла бы возможность найти решения, направленные на выявление конкурентных преимуществ путем проведения

диагностики сильных и слабых сторон деятельности, углубленного исследования тех явлений и объектов, которые не рассматриваются в обычных видах подсистем современной системы бухгалтерского учета.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика применения субъектами хозяйственной деятельности «креативного» учета является объектом дискуссий ученых на протяжении многих лет.

Исследователи Али Шах, Сафдар Бутт и Ясир Тарик отмечают, что «креативный» учет – это оружие, которое используется фирмами в критической ситуации [3]. Ученые Р. Уоттс и Зиммерман Дж. также делают вывод, что творческий учет – это не так уж плохо, если фирма демонстрирует определенную гибкость в правилах бухгалтерского учета [6; 7]. Диана Б. и Беатрис В. описывают манипулятивное поведение пользователей, а также говорят о том, когда «креативная» практика бухгалтерского учета может быть полезной для пользователей [5].

В настоящее время вопросам определения экономической сущности «креативного» учета, а также исследованиям актуальности внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Донецкой Народной Республике, к сожалению, не уделено достаточного внимания, а именно: не в полной мере выражены все аспекты исторического развития «креативного» учета и его особенности; не изучены проблемы формирования и реализации МСФО в Республике.

Словари содержат различные определения «креативного» учета:

– «попытки менеджмента «валить дурака» с бухгалтерским учетом в целях завышения чистой прибыли» [8];

– «использование бухгалтерского учета для введения в заблуждение пользователей вместо надлежащей им помощи» [9];

– «форма учета, которая, хотя и согласуется со всеми правилами и практикой, однако придает предвзятое впечатление о финансовом положении и результатах деятельности предприятия» [9];

– «учет, направленный на налоговую оптимизацию» [2].

Мэтьюс М.Г. и Перера М.Х. считают, что «креативный» учет имеет двойственную природу, а потому можно дать двойное его определение: в положительном проявлении – это любой метод учета, который не соответствует общепринятой практике или установленным стандартам или принципам, но обеспечивает освещение состояния дел в компании; в негативном проявлении – это процесс «подгонки» отчетов предприятия, чтобы они подавали его деятельность в более приемлемом и выгодном свете в глазах акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц [10].

На территории Донецкой Народной Республики инструментарий «креативного» учета с целью завышения финансовых результатов не нашел широкого спектра применения, в то же время инструментарий, направленный на минимизацию налоговых платежей, распространен более широко. Это связано, прежде всего, с тем, что сейчас немного научных работ посвящено исследованию этой научной сферы.

Кроме того, финансовые органы государства, в силу неразвитости законодательной базы и нехватки методического инструментария, не уделяют достаточное внимание разработке данного вопроса. В то же время субъекты хозяйствования довольно часто применяют особенности «креативного» учета и возможности его механизмов, которые не противоречат нормам действующего законодательства в Донецкой Народной Республике.

Целью статьи является выявление и анализ на основе теоретических исследований ученых особенностей влияния злоупотреблений в сфере «креативного» учета на эффективность работы субъектов хозяйственной деятельности, определение роли пользователей информации, особенно инвесторов и владельцев, в ходе подготовки финансово-экономической отчетности, изучение особенностей применения корпоративного управления с целью предотвращения мошенничества в системе бухгалтерского учета.

Изложение основного материала исследования. «Творческий учет» представляет собой совокупность законных методов, с помощью которых бухгалтер, используя свои профессиональные знания, повышает привлекательность финансовой отчетности для заинтересованных лиц и снижает налоговое бремя для компании, на которую он работает.

Понятие креативности было введено представителями англо-американской школы в ходе разработки теории бухгалтерского учета в контексте агентской теории. В число главных её представителей входили: А.Ч. Литлтон, У.Э. Патон, Г.В. Свиней, В.К. Циммерман, С.А. Зефф, К.Т. Девайн, Дж.Г. Сортер [1]. Каждый из них внес свой вклад в развитие бухгалтерского учета (табл. 1).

Таблица 1

Представители англо-американской бухгалтерской школы и их подходы к бухгалтерскому учету
(составлено автором на основе источников [1-10])

Представители	Подход	Характеристика
Уильям Эндрю Патон (William Andrew Paton)	Персоналистический	В начале XX века законодательство США предусматривало номинальную оценку акций. Данное положение было дискуссионным и было внесено предложение относительно отображения на специальном счете отклонения стоимости акций. Это предполагало проведение переоценки всех видов активов в соответствии с текущими рыночными ценами. Для этого на счетах сохранялась оценка по себестоимости, в то время как баланс корректировался в соответствии с рыночными ценами
Анания Чарльз Литлтон (Ananias Charles Littleton)	Институционалистический	Определение категории «цена» в политической экономии (спрос/предложение) и бухгалтерии (затраты) отличается. Концепция оценки актива в соответствии с фактическими затратами на его создание (себестоимость). Переоценка в соответствии с ожидаемыми доходами отвергается как некорректная процедура. Историческая оценка отличается простотой расчета и реалистичностью, что предотвращает субъективизм и применение сложных методик, которые связаны с переоценкой активов и финансово-экономических результатов
Вернон Кеннет Циммерман (Vernon Kenneth Zimmerman)	Социологический	Теоретические положения учета влияют на общество и поэтому должны приниматься или отклоняться в соответствии с их социальным эффектом. «Социальный бухгалтерский учет» призван раскрывать противоречивые интересы различных слоев общества. Методология бухгалтерского учета выступает катализатором развития общества, приносящим максимальный социальный эффект. Выражая либеральные тенденции общества, данное направление подчеркивало корпоративную социальную ответственность

Продолжение таблицы 1

Стивен Аддам Зефф (Stephen Addam Zeff)	Экономический	Главная цель бухгалтерского учета – это оценка и контроль экономических результатов для обеспечения максимальной эффективности хозяйственной деятельности. Менеджерам необходимо использовать такую методологию бухгалтерского учета, которая способствовала бы возрастанию национального благосостояния
Карл Томас Девайн (Carl Thomas Devine)	Бихевиористский	Учетный процесс рассматривается как поведение индивидов (работников бухгалтерских служб) в разнообразных ситуациях на службе. Цель бухгалтерского учета состоит в разработке мер влияния на поведение в первую очередь бухгалтера, а через него на всех работников предприятия. Бухгалтеры предопределяют поведение других индивидов. Методология учета выбирается на основе поведения индивидов и предусматривает сложный экономико-математический аппарат для разработки концепций
Свиней Генри Виткомб (Sweeney Henry Whitcomb)	Психологический	В США, начиная с XX века, в бухгалтерском учете подчеркиваются интересы лиц, задействованных в хозяйственной деятельности. Распространение данного подхода способствовало рассмотрению поведения и психики человека, занятого на производстве. Управление человеком сводится к умению поощрять и наказывать (применять положительные и отрицательные стимулы)
Джордж Ганс Сортер (George Hans Sorter)	Информационно-событийный	Бухгалтерский учет трактует предмет как стоимостную оценку учитываемых объектов. Основа учета – информационное событие (факт хозяйственной жизни). Сущность учета состоит в определении и поиске информационных событий. Предмет учета (событие) – это первичный документ, который несет конкретную информацию. Полезность выступает основной характеристикой для данных. Задача бухгалтеров состоит в фиксации и измерении полезности информационных событий

Исследования вышеупомянутых ученых также доказывают, что корпоративное управление является наилучшим способом уменьшения практики «креативного» учета, идея которого возникла после больших неудач, полученных в результате неэтичного ведения счетов. Корпоративное управление на данный момент может активно способствовать снижению манипуляций с бухгалтерией.

Факторы, которые имеют непосредственное влияние на составление финансово-экономической отчетности, могут быть полностью подконтрольными корпоративному управлению (рис. 1).

Рис. 1. Факторы влияния на правильность отображения информации в финансово-экономической отчетности

Манипулирование финансово-экономической информацией зависит от манипулятивного поведения, одним видом которого является «макроманипуляция», а другим – «микроманипуляция». Первая заключается в том, что пользователи финансовой информации, которые являются наиболее заинтересованными, осознают, что ближайшие изменения не будут благоприятными для них, поэтому они начинают лоббировать их путем убеждения своих спутников отбросить новые правила. Во время микроманипуляций эти самые пользователи пытаются скрыть истинные результаты, чтобы удерживать заинтересованные стороны от истины и показать им неправильную картину на индивидуальном уровне [4].

Манипулирование финансово-экономической информацией зависит от манипулятивного поведения, одним видом которого является «макроманипуляция», а другим – «микроманипуляция». Первая заключается в том, что пользователи финансовой информации, которые являются наиболее заинтересованными, осознают, что ближайшие изменения не будут благоприятными для них, поэтому они начинают лоббировать их путем убеждения своих спутников отбросить новые правила. Во время микроманипуляций эти самые пользователи пытаются скрыть истинные результаты,

чтобы удерживать заинтересованные стороны от истины и показать им неправильную картину на индивидуальном уровне [4].

Практика «креатива» в бухгалтерском учете обычно содержит завышение активов и запасов, уменьшение расходов, изменение методов амортизации или представление резервов в виде актива. Технические методы бухгалтерского учета соответствуют изменениям стандартов бухгалтерского учета, которые осуществляются с целью уменьшения манипуляций с финансовой информацией. Однако такие изменения в стандартах бухгалтерского учета часто приводят к новым возможностям для манипулирования отчетностью. Хотя субъекты хозяйственной деятельности в основном придерживаются стандартов бухгалтерского учета, они также используют «лазейки» для улучшения ключевых финансовых показателей. Поэтому очень важно принять меры, которые предотвратят злоупотребления «творческими» методами бухгалтерского учета.

Разработка и совершенствование стандартов бухгалтерского учета проявляют тот факт, что историческая себестоимость постепенно заменяется справедливой стоимостью, которая скрывает реальное финансово-экономическое положение и прибыль. Отчетность, основанная на справедливой стоимости, привлекает внимание акционеров в капитал и позволяет оценить и оптимизировать административную функцию на предприятии.

Ключевым аргументом при переходе на «креативный» учет является рентабельность, которая означает состояние получения прибыли или степень полезности бизнеса. Без рентабельности бизнес не выживет в долгосрочной перспективе и, наоборот, высокорентабельный бизнес имеет возможность вознаградить своих владельцев с большей отдачей от своих инвестиций. Поэтому возникает необходимость в искусственном достижении приемлемой финансовой деятельности, иначе финансовое состояние субъекта хозяйственной деятельности может поставить под угрозу связи с кредиторами и акционерами, ухудшить его способность финансировать необходимые инициативы и, возможно, даже поставить под угрозу его существование.

Доля рынка имеет потенциал для увеличения прибыли. Рост доли малого рынка означает очень большие продажи. Из-за таких

выводов многие компании стремились увеличить долю рынка, чтобы повысить рентабельность. Они утверждали, что большая часть рыночной доли, как правило, производит большую выгоду тогда, когда затраты на единицу падают с увеличением доли рынка.

Распространенным примером манипуляций с доходами являются операции со связанными сторонами, когда сделки по продаже происходят в результате договоренности с клиентом, который может не иметь достаточного потенциала самостоятельного финансирования операции в сравнении с другими компаниями. Также распространены операции с контрактами, которые учитываются по методу процента от завершения, при котором можно легко злоупотреблять, агрессивно оценивая прогресс выполнения контрактов.

В ходе корпоративного управления эффективным инструментом является привлечение профессионалов в принятие финансово-экономических решений, что может создать доверие заинтересованных сторон на предприятии. В первую очередь, квалифицированные бухгалтеры могут помочь компаниям в эффективном использовании методов бухгалтерского учета, не злоупотребляя при этом «креативными» подходами.

Максимальный эффект для крупных компаний дают возможность получить независимые аудиторы, ведь их решения в основном формируются по правилам, политике и суждениям организации. Эти инструменты играют ключевую роль в формировании этических решений аудитора, который несет ответственность за справедливость отчета. Он может решить, будет ли окончательный отчет компании соотноситься с денежными потоками и другими операциями. Для этого используется метод начислений, поскольку любое мошенничество в операции трудно найти, ведь руководство может использовать измененную дату. Этические методы бухгалтерского учета состоят в том, чтобы помочь внешним аудиторам повысить эффективность и точность поиска любых мошеннических действий. Внешний аудитор должен уметь дифференцировать финансовую ошибку и мошенничество, и предвидеть будущие случаи с возможностью их предотвращения. Обеспечению полной информативности в работе с внешними

аудиторами должно способствовать корпоративное управление на предприятии.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На основе обобщения положений специальной литературы по теоретическим и методическим положениям «креативного» учета установлены его положительные и отрицательные особенности. Устранение применения «креативного» учета на предприятиях является сложным и длительным процессом. Исследования ученых доказывают, что корпоративное управление является наилучшим способом уменьшения практики «креативного» учета, идея которого возникла после больших неудач, полученных из-за неэтичного ведения счетов, поэтому на данный момент такое управление активно способствует снижению манипуляций с бухгалтерией. Большинство компаний, использующих методы «креативной» бухгалтерии, применяют их с негативными намерениями, и, как следствие, становятся в эпицентре скандалов. Кроме того, подобные злоупотребления, связанные с минимизацией налоговых платежей, приводят к необоснованному уменьшению поступлений средств в государственный и местные бюджеты. Неэтичное поведение на предприятиях является причиной отсутствия моральных ценностей, которая может быть как индивидуальной, так и профессиональной.

Список использованных источников

1. Любушкин А.А. Исторические аспекты развития технологий и инструментов управленческого учета в торговых организациях / А.А. Любушкин // Все для бухгалтера. – 2009. – №12(240). – С. 39-50.

2. Медведев М.Ю. Бухгалтерский академический словарь: более 3500 терминов / М.Ю. Медведев. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 656 с.

3. Ali Shah, Syed Zulfiqar and Butt, Safdar Ali and Bin Tariq, Yasir, Use or Abuse of Creative Accounting Techniques (October 1, 2011). International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 6, 2011. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2009823>

4. Amat O. Creative accounting: Nature, incidence and ethical issues / O. Amat, C. Gowthorpe // Journal of Economic Literature, 2004. – P. 1-19.
5. Balaciu D. Creative accounting - players and their gains and losses / Balaciu Diana Elisabeta, Vladu Alina Beatrice. – Annals of Faculty of Economics. – 2010. – vol. 1, issue 2, 813-819.
6. Zimmerman J. Positive Research in Accounting [Text] / J. Zimmerman: in Perspectives on Research by R.D. Nair and T. H. Williams (eds.). – Madison: Graduate School of Business, University of Wisconsin, 1980. – P. 107-128.
7. Watts R. Positive accounting theory / R. Watts, J. Zimmerman. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986.
8. Siegel J. Dictionary of Accounting Terms. New York: Barrons, 2005. – 506 p.
9. Management Accounting Official Terminology (CIMA Exam Support Books). CIMA Publishing, Oxford, 2005.
10. Mathews M.R. Accounting Theory & Development. Front Cover. M. Reg Mathews, M. H. B. Perera. Nelson, 1996 – Accounting – 402 pages.

УДК 336.201

DOI

**МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**СЕРДЮК В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учета, анализа и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье предложена методика проведения аудита правильности расчета, полноты и своевременности перечисления различных налогов и сборов, формирующих налоговую систему Донецкой Народной Республики.